

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНО- НАЛОГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

**ТАРАСОВА Е.В.,
канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проведен анализ практики формирования и реализации механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями. Раскрыты особенности правового и финансового обеспечения механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями. Проведен SWOT-анализ для выявления позитивного и негативного влияния внешней и внутренней сред на формирование и реализацию механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями.

Ключевые слова: государственное управление, бюджетно-налоговые отношения, механизм, анализ, факторы, внешняя и внутренняя среда

ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF BUDGET AND TAX RELATIONS

**TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Non-Manufacturing
Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the practice of formation and implementation of the mechanisms of public administration of fiscal relations. The features of legal and financial support of the mechanisms of state management of budgetary and tax relations are revealed. A SWOT analysis was carried out to identify the positive and negative impact of external and internal environments on the formation and implementation of the mechanisms of state management of budgetary and tax relations.

Keywords: public administration, fiscal relations, mechanism, analysis, factors, external and internal environment

Постановка проблемы. В современных экономических и политических условиях развития государства растет роль построения и функционирования

эффективно действующих механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями направленных на выполнение триады: функции-полномочия-ресурсы. Согласно данной триады каждый уровень управления, выполняющий определенные функции в соответствии с наделенными полномочиями должен быть обеспечен соответствующими ресурсами, формирование которых является одной из важнейших задач государства. Осуществляя управленческую деятельность, государство регулирует процессы по аккумуляции финансовых ресурсов и выбору оптимального уровня государственных расходов, позволяющих реализовать макроэкономические и стратегические цели и противостоять существующим угрозам в бюджетно-налоговой сфере.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематике развития механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями уделяется достаточное внимание исследователей и экономистов, отраженных в научных трудах Е.Б. Дьяковой, В.В. Левиной, Н.П. Молчановой, А.Г. Силуанова, Ю.Г. Ткачевой Т.Ю., Христенко, Л.И. Якобсона и других. Особого внимания требует дальнейшее исследование вопросов развития механизмов государственного управления с учетом отечественных реалий и оптимизации бюджетно-налоговых отношений.

Целью написания статьи является проведение анализа практики функционирования механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями, выделение преимуществ и рисков их реализации.

Изложение основного материала. В настоящее время государственное управление бюджетно-налоговыми отношениями осуществляется в условиях военно-политического конфликта и макроэкономической нестабильности, что сопровождается низким уровнем жизни и социального обеспечения населения, ростом безработицы, инфляции, психо-эмоциональной напряженности общества в целом. С целью нивелирования негативного воздействия внешних и внутренних социально-экономических дисбалансов возникает необходимость в анализе современных вызовов и угроз при разработке тактических и стратегических мероприятий, направленных на увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета, сбалансирования доходной и расходной частей бюджета, снижения налоговой нагрузки и восстановление структурно сбалансированного экономического роста [1].

Следует отметить, что эффективное функционирование механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями в целом, возможно только при условии, когда все их составляющие действуют и взаимодействуют в пределах их функционального назначения и связаны между собой. При этом каждый элемент вносит свою весомую долю в характеристику целого. Комплексный механизм государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями является сложным и включает в себя механизмы нормативно-правового обеспечения, фискального администрирования, организационно-институционального и

ресурсного обеспечения, надзорно-коммуникационного и конвергационного характера.

Для проведения эффективного анализа функционирования механизмов государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями и выявления положительных и отрицательных сторон в его правовом обеспечении необходимо системно рассмотреть регулирующие нормативные правовые нормы. Так, концептуальной основой правового обеспечения бюджетно-налоговых отношений в Донецкой Народной Республике является: Конституция Донецкой Народной Республики [2], Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» [3], Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» [4], Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» [5] и принятые в соответствии с данными законами нормативные правовые акты Народного Совета, Главы Донецкой Народной Республики, Правительства Донецкой Народной Республики, а также нормативные правовые акты профильных министерств и иных органов исполнительной власти.

В целом, механизм нормативно-правового обеспечения регулирует бюджетно-налоговые отношения:

- связанные с установлением, изменением и отменой налогов и сборов в Донецкой Народной Республике; определяет порядок их администрирования; состав налогоплательщиков, их права и обязанности; компетенцию контролирующих органов и полномочия их должностных лиц при осуществлении налогового контроля и других административных функций, а также ответственность за нарушение налогового законодательства;

- связанные с организацией и функционированием бюджетной системы Донецкой Народной Республики, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания применения и виды бюджетных мер принуждения за совершение бюджетных нарушений;

- возникающие в связи с налогообложением операций по перемещению товаров через таможенную границу Донецкой Народной Республики.

Принуждение в механизме нормативно-правового обеспечения государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями реализуется путем установки и реализации мер юридической ответственности за нарушение норм налогового и бюджетного законодательства. Ответственность за нарушение налогового законодательства предусматривает финансовую, административную и уголовную. Особенностями административных санкций является: отсутствие тяжких правовых последствий; применение относительно менее тяжких налоговых правонарушений (проступков); административные санкции не влекут за собой судимости. Уголовная же ответственность предусмотрена ст. 216, ст. 220-223 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики [6].

С момента принятия Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» и по состоянию на 01.01.2022 г. было внесено 70 изменений и поправок, в Закон «Об основах бюджетного устройства и

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» и Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» внесено 18 и 17 поправок соответственно. Часто меняющееся законодательство отрицательно воздействует на деятельность малого и среднего бизнеса, которые не в состоянии проследить за всеми новшествами в законодательстве и узнают об этом зачастую только после получения штрафных санкций. Изменения в законодательстве субъекты хозяйственной деятельности воспринимают настороженно, поскольку не знают целевое использование налоговых отчислений и нововведения носят не прозрачный характер [7].

Следует отметить, что налоги являются одним из основных инструментов перераспределения национального дохода и обеспечивают мобилизацию преобладающей части финансовых ресурсов при формировании единого экономического пространства государства, связанных региональными, хозяйственными и политическими интересами.

На сегодняшний день в Республике действует общая система налогообложения и упрощенная (специальные налоговые режимы). В основе классификации налогов, прежде всего, положен признак бюджетного устройства государства. Поэтому в зависимости от этого налоги в Донецкой Народной Республике подразделяются на республиканские и местные. Данное разделение используется в налоговых системах многих стран мира и устанавливает в законодательном порядке перечень указанных налогов или механизм распределения бюджетных средств между бюджетами различных уровней (табл. 1).

Для определения основных факторов, влияющих на механизмы государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями, следует использовать методологию SWOT-анализа, позволяющую осуществить их оценку. Методологический подход дает возможность исследовать и проанализировать не только положительные факторы, но и негативные.

Таким образом, в одном анализе сочетаются факторы внутренней среды (сильные и слабые стороны) и внешней среды (возможности и угрозы).

1. Сильные стороны (Strengths) – демонстрируют те преимущества, которые имеются в наличии и если их правильно использовать, то возможно значительно улучшить функционирование комплексного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями в целом.

2. Слабые стороны (Weaknesses) – показывают недостатки, имеющиеся в механизме и при их минимизации можно выйти на новый уровень развития.

3. Возможности (Opportunities) – факторы, учитывая которые можно достичь поставленных целей, создать благоприятные условия для функционирования и развития механизма в целом.

4. Угрозы (Threats) – пренебрежение данными факторами может создать серьезные препятствия для функционирования изучаемого объекта и значительно ухудшить положение в целом.

Таблица 1

Распределение налоговых поступлений между бюджетами различных уровней

Вид налога		Республиканский бюджет	Местный бюджет
Подоходный налог	с заработной платы	50	50
	с выплат по контрактам (договорам)	50	50
	с самостоятельно задекларированных доходов	50	50
	с заработной платы работников учреждений, организаций, которые финансируются за счет бюджета (кроме коммунальных предприятий)	50	50
Налог на прибыль с юридических и физических лиц		100	
Транспортный налог	с юридических лиц	50	50
	с физических лиц		
Сбор за специальное использование воды с юридических и физических лиц		100	
Плата за пользование недрами субъектами хозяйствования		100	
Земельный налог	с юридических лиц	25	75
	с физических лиц		
Арендная плата на землю	с юридических лиц	25	75
	с физических лиц		
Сбор за специальное использование водных биоресурсов с юридических и физических лиц		25	75
Налог с оборота (с юридических и физических лиц)		100	
Акцизный налог		100	
Ввозная и вывозная пошлина		100	
Сбор за продажу, вывоз угля, угольной продукции		100	
Налог за транзитное перемещение подакцизных товаров		100	
Сбор за вывоз, транзит и продажу лома черных, цветных металлов		100	
Сбор за вывоз муки всех сортов, продовольственной пшеницы		100	
Экологический налог с юридических и физических лиц		50	50
Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства		100	
Государственная пошлина		100	
государственная пошлина, уплачиваемая по месту рассмотрения и оформления документов			100
Сбор за специальное использование водных биоресурсов с юридических и физических лиц		25	75
Плата за патент			100
Упрощенный налог			100
Сельскохозяйственный налог, фиксированный сельскохозяйственный налог			100
Сбор за осуществление валютно-обменных операций			100

SWOT-анализ комплексного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями представлен в табл. 2.

По результатам осуществления SWOT-анализа можно разработать соответствующую стратегию развития комплексного механизма

государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями, сфокусировав все имеющиеся ресурсы для минимизации слабых сторон и оптимизации существующих преимуществ с целью использования всех возможностей, которые существуют на данном этапе и в ближайшем будущем. Те факторы внутренней среды, которые не соответствуют желаемому направлению развитию относятся к недостаткам, а те факторы, применение которых приведет к положительным сдвигам и демонстрируют на данный момент благоприятные тенденции относятся к преимуществам.

Таблица 2.

SWOT-анализ комплексного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями

Сильные стороны	Слабые стороны
Наличие формальных институций; Нормативно-правовое обеспечение; Потенциал подготовки высококвалифицированных специалистов; Постоянное усовершенствование администрирования налогов и бюджетирование на макроуровне; Аккумуляция финансовых ресурсов в бюджетах различного уровня (республиканского и местного).	Противоречия нормативно-правовой базы и непоследовательность в законодательной сфере; Военно-политический конфликт; Отсутствие прозрачности и публичности бюджетно-налоговых процедур; Нечеткая система распределения полномочий и функций государственных институтов; Отсутствие налоговых стимулов развития производства и предпринимательства, привлечения инвестиций и кредитования; Снижение налогового потенциала на всех уровнях его формирования.
Возможности	Угрозы
Обеспечение минимизации административного влияния; Обеспечение прозрачности и публичности принятия решений государственными институтами; Усиление контроля со стороны государственных институтов за целевым использованием бюджетных средств и повышения ответственности за бюджетно-налоговые нарушения [8]; Повышение уровня бюджетно-налоговой дисциплины и культуры; Достижение макроэкономической стабильности, развитие отечественного производства и увеличение государственных доходов [9].	Неэффективное регулирование социально-экономического развития приводит к дисбалансам в процессе перераспределения ВВП. Банкротство предприятий, рост безработицы, инфляция. Необоснованная налогово-бюджетная политика на фоне недостаточного контроля за ценами со стороны государства формирует благоприятные условия для манипулирования ценами на рынке [10]. Чрезмерная налоговая и административная нагрузка на бизнес-структуры обуславливает отток капитала за пределы республики или уход в теневой сектор экономики. Стимулирующие меры налоговой политики для предпринимательства, инвестирование и роста деловой активности носят декларативный характер.

Таким образом, недостатки определяют внутренние угрозы и неблагоприятные тенденции, а преимущества – благоприятные тенденции

развития и функционирования механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями.

Вывод. Анализ функционирования механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями показывает, что нормативно-правовое обеспечение зачастую является несогласованным и требующим дальнейшего нивелирования юридических коллизий. Возникновение данных правовых пробелов является результатом недостаточного научного обеспечения существующих норм законодательства. В результате использования методология SWOT-анализа определены основные факторы, оказывающие существенное негативное или положительное влияние на развитие комплексного механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями. Доказано, что эффективное развитие данного механизма связано с реализацией совокупности мер нормативно-правового, экономического, социального и политического характера, направленных на достижение выявленных в результате SWOT-анализа возможностей за счет использования сильных сторон и уменьшения влияния слабых сторон внутренней среды и угроз внешней.

Список использованных источников

1. Тарасова, Е. В. Стратегические приоритеты развития государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями / Е. В. Тарасова // Менеджер. – 2019. – № 4(90). – С. 104-114.
2. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0008-1-20140514/#0008-1-20140514-74-2>
3. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» от 25.12.2015г. № 99-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mdsdnr.ru/index.php/normativnye-dokumenty>
4. Закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» от 28.06.2019г. № 46-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-46-iihc-20190628/>
5. Закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» № 116-ІНС от 25.03.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>
6. Постановление «Об утверждении Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» №27-2-ІНС от 17.08.2014г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0002-277-iihc-20210430/>
7. Тарасова, Е. В. Оценка эффективности механизма государственного управления бюджетно-налоговыми отношениями / Е. В. Тарасова // Менеджер. – 2020. – № 4(94). – С. 4-11.
8. О некоторых аспектах сбалансированности бюджетов: проблемы и пути обеспечения / Д. В. Нехайчук, О. А. Жарикова, А. Ф. Процай, Е. А.

Фомина // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 10(135). – С. 572-576. – DOI 10.34925/EIP.2021.135.10.109.

9. Филиппова, Ю. А. Теоретические основы формирования финансовых ресурсов бюджетных организаций / Ю. А. Филиппова, Д. М. г. Мамедова // Друкеровский вестник. – 2019. – № 1(27). – С. 86-94. – DOI 10.17213/2312-6469-2019-1-86-94.

Ткачева Т.Ю. Бюджетно-налоговые механизмы устойчивого развития регионов: монография / Т.Ю. Ткачева. – Курск: Юго-Западный гос. ун-т., 2017. – 171 с.

УДК
DOI

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

**ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования,
директор института дополнительного
профессионального образования и
дистанционного обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены основные понятия «адаптация» и «адаптивная стратегия»; изучены инструменты разработки адаптивной стратегии образовательной организации к условиям внешней среды.

Ключевые слова: адаптация, адаптивная стратегия, управление, образовательная организация, внешняя среда, внутренняя среда

TOOLS FOR DEVELOPING AN ADAPTIVE STRATEGY OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION TO THE CONDITIONS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

**KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Continuing Professional Education,
Director of the Institute of Continuing Professional
Education and Distance Learning
SEI HE LPR «Lugansk State University named
Vladimir Dahl»,
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The article considers the basic concepts of «adaptation» and «adaptive strategy»; the tools for developing an adaptive strategy of an educational organization to the conditions of the external environment are studied.